

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бакирова Маликабону Баходиржон қизи

Коканский университет Менеджмент образовательных учреждений, магистратура I

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531345>

Аннотация. В статье представлено мнение о реформах, проводимых в нашей стране по дальнейшему совершенствованию и развитию системы дошкольного образования, о совершенствовании мер, направленных на повышение умственно-интеллектуального, эстетического, физического и духовного потенциала подрастающего поколения.

Ключевые слова: система дошкольного образования, организация, молодое поколение, умственно-интеллектуальный, эстетический, физический, духовный потенциал, подготовка к школе, совершенствование.

ВВЕДЕНИЕ

На уровне мира и нашей республики существуют направления исследования способностей, талантов, внутренних возможностей, уникальных индивидуально-психологических особенностей молодежи. Формирование молодого поколения как личности и субъекта, умственное развитие, повышение уровня образования начинается с дошкольных образовательных организаций. Эффективная организация и управление этим процессом является условием обеспечения преемственности образовательной системы, ведь от педагогического процесса, проводимого с молодыми и старыми душами, зависит то, кем они станут в будущем и какую гражданскую позицию они займут.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

В нашей республике ПК-4312 от 8 мая 2019 года разработана концепция «Развитие системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года». Концепция определяет цели, задачи, приоритеты, среднесрочные и долгосрочные этапы развития дошкольного образования в Республике Узбекистан, а также является основой для разработки программ и комплексных мер, направленных на развитие сферы дошкольного образования.[1]

В реализации этих задач особую актуальность приобретает совершенствование мероприятий, направленных на повышение умственно-интеллектуального, эстетического, физического и духовного потенциала подрастающего поколения в дошкольных образовательных организациях. В связи с этим неизбежно, что педагог становится лидером – главным исполнителем социального заказа, поставленного обществом на воспитание подрастающего поколения.

Сегодня, в период развития технологий и информационных процессов в мире, вопросы реформирования дошкольного образования, воспитания совершенного человека, обеспечения его современным образованием являются первыми задачами, требующими решения. В реформе дошкольного образования важно и необходимо повысить качество образования, определяемое готовностью ребенка к школе.

С этой точки зрения важно совершенствовать лидерские качества во внедрении в образовательный процесс современных подходов, менеджмента, инноваций и

информационных технологий в обеспечении качества образования в дошкольных образовательных организациях.

При реализации этой задачи от каждого из руководящих работников дошкольных образовательных организаций требуется наличие высокого профессионального потенциала и человеческих качеств. «Прежде всего, он должен обладать патриотизмом и патриотическими качествами, любить и чтить свою Родину от всего сердца, не жалеть себя ради своей страны и быть готовым в случае необходимости пожертвовать своей жизнью, мастер, настоящий знаток своего дела. работы, ожидает, что другие подадут пример в этом отношении. Общество и народ должны отличать лидера от других независимым мировоззрением, широким мышлением, дальновидностью, твердой верой, сильной волей, благородным, избегающим грязной работы, любознательным, предприимчивым, обладающим предпринимательскими качествами, хочет быть организованным, требовательным. и настойчивый» [4; стр. 201].

Достижение независимости Республики Узбекистан поставило перед дошкольными образовательными организациями важную задачу – формирование граждан нового демократического государства. Это создает необходимость подготовки в системе дошкольного образования специалистов, отвечающих требованиям времени, наряду с теоретическими знаниями, в соответствии с мировыми стандартами, и повышения их квалификации. При этом одним из главных условий реформирования дошкольного образования является воспитание поколения специалистов, обладающих высокими духовными качествами, воплощающих в себе человеческие качества и работающих как зрелые кадры. Это требование современной эпохи требует решения задач воспитания воспитанников дошкольного образования морально и интеллектуально зрелыми и совершенными людьми. Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед руководителями системы дошкольного образования и педагогами, является формирование духовности свободного гражданина, свободного человека. Иными словами, свободный человек, который признает свои права, осознает свои силы и возможности, с независимым отношением подходит к событиям и событиям, происходящим вокруг него, и в то же время строит свои личные интересы в гармонии с интересами страны и народа. необходимо воспитывать компетентных людей. С этой точки зрения воспитание всесторонне развитой личности прежде всего требует от педагогов большого мастерства и ответственности. Не существует готовой модели или шаблона навыков преподавания и искусства воспитания. Владение этим искусством требует огромной силы, творческого подхода и многолетнего опыта. Ряд ученых проводят исследования по вопросам «личных интересов и приоритета образования» в воспитании совершенного человека, одного из основных факторов реформирования дошкольного образования в Узбекистане. Это Р.Х. Джураев, Ю.Г. Ёлдошев, С. Тургунов, Р. Сафарова, М. Юлдашев, Ш.А. Абдуллаева, Ю.М. Асадов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации масштабных работ по коренной реформе системы дошкольного образования в Узбекистане сегодня радикально изменилось научно-педагогическое содержание дошкольных образовательных организаций нашей страны, оно имеет современную учебную программу и материально-техническое обеспечение. базы эффективно функционируют как образовательные учреждения.

Педагогические и психологические основы системы дошкольного образования, педагогические условия организации государственных и негосударственных организаций

дошкольного образования и их альтернативные виды, правовые и нормативные основы организации организаций дошкольного образования, мировой опыт управления и его изучения. технологии применения в образовательном процессе и определение мер на этой основе, реализация работы набирают обороты.

Вопрос формирования нового поколения лидеров системы дошкольного образования является одним из актуальных вопросов. В связи с этим признанными функциями руководителя, которые должны выполняться в гармонии с задачами координации, планирования, регулирования, контроля и оценки, являются интеллектуальное развитие детей, формирование морально зрелых личностей, что ведет к научному и научному развитию духовный рост педагогических кадров, укрепление политической и гражданской позиции.

Качество образования в системе дошкольного образования представляет собой характеристику профессионального развития воспитателей и работников и признается, что оно определяется способностями и работоспособностью специалиста, успешно осуществляющего профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономической деятельности. развитие на современном этапе.

В дальнейшем совершенствовании и развитии системы дошкольного образования особое внимание уделяется анализу и обобщению накопленного опыта, совершенствованию и дальнейшему развитию системы подготовки кадров в соответствии с перспективами социально-экономического развития страны. При этом происходит дальнейшее укрепление ресурсной, кадровой и информационной базы образовательных организаций, образовательный процесс полностью обеспечивается новыми учебно-методическими комплексами, передовыми педагогическими технологиями. Определяются организации дошкольного образования, соответствующие мировым стандартам, и осуществляется их развитие. В целях повышения качества образования предполагается полная информатизация образовательного процесса.

Качество образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций связано не только с планированием образовательного процесса, его реализацией, содержанием учебных программ и программ, но и с приобретенными знаниями, умениями и навыками учащихся, самостоятельно приобретенными знаниями. . определяется качеством образовательных результатов.

Качество образования и воспитания в дошкольных образовательных организациях, его оценка, научно-теоретическое обоснование, применение метрик качества, использование тотального управления качеством являются одним из важных условий совершенствования системы непрерывного образования. Важную роль в этом играет квалиметрический анализ.

Квалиметрия — область научной и практической деятельности, связанная с определением методов диагностики и созданием теоретических основ количественной оценки качества. Квалиметрия является составной частью квалитологии (науки о качестве).

В мире проводится ряд исследований по совершенствованию управления качеством образования, в том числе по следующим приоритетным направлениям: определение установления единых критериев и стандартов обеспечения качества образования; развитие экспорта образовательных услуг; координация национальных систем аккредитации образовательных программ; совершенствование технологий управления качеством. Однако вопросы повышения квалификации работников государственных и негосударственных

дошкольных образовательных организаций и совершенствования единой системы определения характеристик образовательного и воспитательного управления в этих образовательных учреждениях до сих пор не решены в полной мере. С этой точки зрения, необходимость определения педагогических условий управления качеством в образовании, роли аккредитации в обеспечении качества, внешнего контроля качества, систем оценки качества в высшей школе, координации деятельности участников образовательного процесса и усиливается контроль качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного, сегодня существует необходимость изучения проблемы повышения качества образования и воспитания в государственных и негосударственных организациях дошкольного образования как отдельный предмет исследования. Чтобы найти решение проблемы:

- научное описание понятий «качество образования» и «качество образования» при повышении квалификации работников государственных и негосударственных организаций дошкольного образования;

- исследование методологических и теоретических основ управления государственными и негосударственными организациями дошкольного образования с точки зрения менеджмента качества;

- совершенствование государственных требований к государственным и негосударственным организациям дошкольного образования на основе дифференцированного подхода;

- разработка рекомендаций по внедрению мониторинга эффективности постквалификационной деятельности работников государственных и негосударственных организаций дошкольного образования;

- создание и внедрение методических пособий, предназначенных для выявления и развития талантов учащихся государственных и негосударственных организаций дошкольного образования;

- необходимо разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию системы менеджмента качества в государственных и негосударственных организациях дошкольного образования.

Необходимо сосредоточить внимание на совершенствовании деятельности работников государственных и негосударственных организаций дошкольного образования на основе оценки качества, результата профессиональной деятельности, интеллектуального уровня и личностного развития обучающихся.

Таким образом, в процессе повышения качества образования образование, основанное на гуманистических принципах, с новым содержанием и сущностью, с чувством творчества и стремлением к творчеству, ведет к зрелости совершенную человеческую личность. Следовательно, реформы, проведенные в организациях дошкольного образования Узбекистана, повернули цели образования в новом направлении. Итак, цель образования полностью обновлена, и естественно соответствующим образом обновить как содержание, так и педагогический процесс. Этот фактор служит обеспечению интересов личности, поскольку определяет социальную политику нашей страны.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года», 13 мая 2019 года, PQ 4312.
2. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом. -Ташкент: Узбекистан, 2017.-488 с.
3. Абу Наср Фараби. Город добродетельных людей. -Ташкент: Учитель, 1998. - С. 43.